

APÉNDICE 9. TABLAS DE RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS

Tabla 1. *Análisis de la concordancia entre jueces sobre los ítems que valoran la autoestima personal.*

Ítem	W de Kendall	P	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
1	0,993	0,04	3,857	4,000	4,000
7	0,959	0,04	3,571	4,000	4,000
13	0,126	0,55	3,285	3,428	3,285
19	0,423	0,33	3,571	3,857	3,714
25	0,898	0,02	4,000	3,857	3,857
31	0,820	0,02	3,714	3,714	3,871
37	0,630	0,08	3,142	3,571	3,571
43	0,460	0,21	3,571	3,428	3,285
49	0,993	0,04	3,857	4,000	4,000
50	0,898	0,02	4,000	3,857	3,857

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. *Análisis de la concordancia entre jueces sobre los ítems que valoran la autoestima social.*

Ítem	W de Kendall	P	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
2	0,717	0,048	3,428	3,571	3,428
8	0,820	0,020	3,857	3,714	3,714
14	0,820	0,020	3,857	3,714	3,714
20	0,898	0,020	4,000	3,714	3,714
26	0,257	0,165	3,571	2,857	2,857
32	0,670	0,050	4,000	3,833	3,833
38	0,273	0,186	3,142	3,285	3,571
44	0,497	0,100	3,285	3,428	3,142

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. *Análisis de la concordancia entre jueces sobre los ítems que valoran la autoestima familiar.*

Ítem	W de Kendall	P	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
3	0,651	0,050	3,428	3,857	3,857
9	0,898	0,020	3,857	3,857	4,000
15	0,898	0,020	4,000	3,857	3,857
21	0,530	0,149	3,428	3,571	3,571
27	1,000	0,000	4,000	4,000	4,000
33	0,640	0,071	3,714	3,571	3,571
39	0,790	0,027	3,857	3,571	3,571
45	0,590	0,099	3,285	3,285	3,428

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. *Análisis de la concordancia entre jueces sobre los ítems que valoran la autoestima académica.*

Ítem	W de Kendall	P	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
4	0,898	0,020	3,714	3,857	3,857
10	0,800	0,026	3,714	3,285	3,285
16	0,898	0,020	3,714	3,857	3,857
22	0,651	0,050	3,857	3,428	3,857
28	0,820	0,020	3,857	3,714	3,714
34	0,717	0,050	3,714	3,714	3,571
40	1,000	0,000	4,000	4,000	4,000
46	1,000	0,000	4,000	4,000	4,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. *Análisis de la concordancia entre jueces sobre los ítems que valoran la autoestima física.*

Ítem	W de Kendall	P	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
5	0,507	0,100	3,714	3,428	3,142
11	0,610	0,089	3,714	3,428	3,285
17	0,993	0,040	4,000	3,857	4,000
23	0,610	0,089	3,714	3,428	3,285
29	0,779	0,040	4,000	3,857	3,571
35	0,840	0,020	3,833	3,666	3,666
41	0,507	0,100	3,714	3,428	3,142
47	0,680	0,050	4,000	3,833	4,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. *Análisis de la concordancia entre jueces sobre los ítems que valoran la autoestima emocional.*

Ítem	W de Kendall	P	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
6	0,725	0,050	3,714	3,428	3,571
12	0,790	0,027	3,857	3,571	3,571
18	0,790	0,027	3,857	3,571	3,571
24	0,651	0,060	3,571	3,142	3,142
30	0,540	0,153	3,571	2,833	3,166
36	0,620	0,084	3,857	3,571	3,428
42	0,730	0,041	3,857	3,428	3,428
48	0,660	0,063	3,833	3,285	3,428

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Análisis del promedio de la suficiencia de los ítems que componen cada una de las dimensiones de autoestima.

Dimensión autoestima	Promedio suficiencia
Personal	3,714
Social	3,285
Familiar	3,571
Académica	3,285
Física	3,571
Emocional	3,142

Fuente: elaboración propia.

